

Plataforma de Gestão Estratégica à Governança Pública em CT&I

PACHECO, Roberto Carlos dos Santos

Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento e professor adjunto do departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pesquisador em projetos do Instituto Stela – pacheco@egc.ufsc.br

SELL, Denilson

Pesquisador do Instituto Stela, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), professor da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC) e pesquisador do Instituto Stela – denilson@stela.org.br

TODESCO, José Leomar

Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento e professor adjunto do departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pesquisador em projetos do Instituto Stela – tite@egc.ufsc.br

MONTENEGRO, Fernando Borges

Gestor de projetos do Instituto Stela – fborges@stela.org.br

SALM JUNIOR., José Francisco

Diretor e pesquisador do Instituto Stela e professor da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC) – salm@stela.org.br

Subtema de enquadramento:

(3) *Projetos Inovadores das EPDIs*

Palavras-chave: *governança pública, gestão estratégica de informação, governo eletrônico, governo aberto, engenharia do conhecimento, Plataforma Aquarius.*

RESUMO

Nos últimos anos, as administrações governamentais vêm sendo progressivamente exigidas pelas sociedades democráticas por mais acesso a informações, por transparência e por participação nas decisões e demandas ligadas à governança pública contemporânea. Em 2011, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) estabeleceu uma missão para a gestão estratégica de suas informações e encomendou a pesquisa, a concepção e o desenvolvimento de uma plataforma de governo eletrônico alinhada com os novos paradigmas de governança pública. Para tal, sob coordenação do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), com concepção geral do CGEE, foi constituída uma rede de organizações que desenvolveram um conjunto de projetos para a criação da *Plataforma Aquarius*. Entre essas organizações, coube especificamente ao Instituto Stela a concepção, a pesquisa e o desenvolvimento da *Arquitetura Aquarius* para que o MCTI pudesse organizar dados oriundos de diferentes plataformas de informação em CT&I e assim acessar informações estratégicas e conhecimentos sobre CT&I derivados dessas fontes. A arquitetura da Plataforma Aquarius é resultado de trabalho multidisciplinar que envolveu pesquisas e desenvolvimento nas áreas de governança pública, gestão estratégica de informação em CT&I, engenharias do conhecimento e de ontologias, governança de dados e governo eletrônico. Neste artigo, são apresentados os primeiros resultados da pesquisa que levou à definição do modelo conceitual da Arquitetura Aquarius bem como de sua prototipação com dados do sistema brasileiro de CT&I. Também são discutidas as primeiras conclusões do processo de concepção e prototipação da Plataforma Aquarius como um novo instrumento de apoio à governança pública do sistema brasileiro de CT&I.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, os movimentos pela transparência na gestão pública e o jornalismo investigativo culminaram em exigências crescentes por informação e por prestação de contas de parte de governos (SASAKI, 2010). Essas demandas encontram nos avanços nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) novas possibilidades para que os governos adotem arquiteturas tecnológicas que permitam evoluir tanto como governo eletrônico como no apoio à governança pública (FINGER; PÉCOUD, 2003). No âmbito do governo eletrônico, as administrações públicas podem adotar as novas tecnologias na melhoria e na automação de processos e na busca por mais efetividade organizacional. Já no âmbito da governança pública, as organizações públicas podem se valer das novas TICs para princípios como participação, coprodução, prestação de contas e transparência de suas ações perante a sociedade.

Em 2011, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) identificou a necessidade de um instrumento que lhe ofereça apoio à decisão tanto em sua efetividade organizacional como no exercício da governança pública em CT&I. Essa necessidade traduziu-se em demanda apresentada ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), ao qual coube identificar e organizar uma rede de cooperação institucional para a pesquisa, a concepção e o desenvolvimento do novo instrumento solicitado pelo MCTI.

O CGEE concebeu duas frentes de ação: (i) um projeto no âmbito da gestão administrativa do MCTI com o objetivo de “modernização, a automatização e o gerenciamento dos processos integrando-os aos sistemas existentes, para a implantação de uma verdadeira gestão por processos” (BRASIL, 2011); e (ii) projeto de governo eletrônico para pesquisa, concepção e desenvolvimento (prototipação) da arquitetura da Plataforma Aquarius como instrumento de apoio à governança pública em CT&I. Os projetos ficaram sob a responsabilidade do Instituto Publix e do Instituto Stela, respectivamente.

Neste artigo, são apresentados os resultados alcançados pelo Instituto Stela no processo de P&D aplicado ao projeto referente à Arquitetura Aquarius. Para tal, discutem-se as dimensões de referência para o projeto Aquarius quanto à governança pública e à visão de governo eletrônico baseado em gestão estratégica de informação e conhecimento para apoio à governança pública. Posteriormente,

são apresentados o modelo conceitual e os elementos de arquitetura elaborados no projeto Aquarius, bem como são discutidos os primeiros resultados de sua prototipação.

2. GOVERNANÇA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAS

O conceito de *governança* é abrangente e refere-se à forma com que um coletivo de atores estabelece e controla as regras que regulam suas interações. Esse coletivo pode ser definido no âmbito de uma organização, de uma sociedade ou mesmo entre países. Além do universo de atores, a governança pode visar tanto à regulação pública como a privada. A caracterização dos tipos de atores e do foco define o tipo de governança. Quando os atores estão relacionados aos agentes em uma organização (*i.e.*, gestores, empregados, clientes, fornecedores, investidores, reguladores, etc.), tem-se a *governança corporativa*. Quando o coletivo de atores corresponde à sociedade e aos agentes públicos, a governança é pública e refere-se a arranjos formais e informais que determinam como as decisões públicas são feitas e como as ações públicas são conduzidas de modo a preservar os valores daquela sociedade (UNITED NATIONS, 2007).

A literatura recente sobre governança pública indica a existência de dois focos essenciais ao seu entendimento contemporâneo: (i) relação de governança com o desempenho das organizações; e (ii) relação entre a governança das organizações públicas e o desenvolvimento econômico e social dos países (SARTORI, 2011). Na prática, isso implica em dupla preocupação para gestores públicos: de um lado, a busca por efetividade no cumprimento de sua missão organizacional e, de outro, o exercício de valores como transparência, participação e coprodução com a sociedade.

Por ter essa característica, o Banco Mundial reconhece a governança pública como o conjunto de tradições e instituições pelas quais é exercida a autoridade no país em busca do bem comum de sua sociedade. Inclui o processo pelo qual a autoridade é selecionada, monitorada, substituída, bem como a capacidade de o governo gerenciar de forma eficiente seus recursos e implementar políticas efetivas e o respeito da sociedade pelas instituições que governam as interações econômicas e sociais (THE WORLD BANK, 2005).

O exercício da governança pública nas duas dimensões – efetividade organizacional e relação com a sociedade – diz respeito à forma com que a organização pública realiza sua administração, gerencia seus insumos, interage com outros órgãos públicos e com demais atores da sociedade e com princípios que regem o seu exercício. Esses princípios incluem a participação da sociedade, a transparência, a responsabilidade, a prestação de contas, a eficácia e a efetividade da organização pública. Não há uma definição única para os princípios da governança pública que têm sido propostos por organizações e por pesquisadores do tema. O Quadro 1 a seguir apresenta alguns princípios de governança pública, com exemplos de definições e indicadores sugeridos pela literatura e por organizações interessadas no tema da governança.

Quadro 1: Princípios de governança pública.

Princípio	Definição	Exemplos de Indicadores
Eficiência	Controle e uso adequados de recursos públicos (OCDE, 2005)	Utilização econômica dos fundos públicos, recursos humanos e outros recursos (MUNEVAR, 2002)
Eficácia	Habilidade em estabelecer previsibilidade no ambiente institucional e político (MIMICOPOULOS, 2006), o que implica em priorizar corretamente os serviços no atendimento das necessidades da sociedade e em alcançar objetivos pretendidos (OCDE, 2005)	Existência de mecanismos para avaliar o desempenho econômico; redução da população que vive abaixo da linha da pobreza; aumento da participação em habitação, educação e assistência social sobre a população total; e medição e melhoramento do grau de satisfação das populações atendidas (MUNEVAR, 2002)
Transparência	Disponibilização de informações de interesse das partes interessadas, e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos (IBGC, 2009)	Mecanismos para que o público conheça os projetos, os processos e os recursos (MUNEVAR, 2002)
Participação	Entradas na política e no processo de tomada de decisão de interesse público, tanto em processos formais como informais, com impacto no ciclo de vida da política (SMITH; DALAKIOURIDOU, 2009)	Representação e papel dos <i>stakeholders</i> no planejamento, na decisão, implementação e avaliação de projetos, programas ou políticas que os afetam; papel da sociedade civil e das ONGs nas decisões críticas (MUNEVAR, 2002).
Prestação de contas	Responsabilização de entidades do setor público e de seus indivíduos por suas decisões e ações, incluindo a administração dos recursos públicos e todos os aspectos de desempenho, submetendo-se ao controle externo apropriado (INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS, 2001)	Grau com que os agentes têm confiança e se submetem a agir de acordo com as regras da sociedade, ou seja, a observância dos contratos, a propensão ao crime e à violência e a atuação da política e dos tribunais (THE WORLD BANK, 2007)

O exercício de princípios de governança pública guarda relação com a forma com que o gestor público concebe sua administração, especialmente quanto à sua visão sobre o bem público e sobre sua relação com a sociedade. Assim, uma das dimensões que afetam um projeto de gestão estratégica está na referência de administração pública adotada. Essa referência identifica valores e práticas de sua sociedade. O Quadro 2 a seguir relaciona os principais paradigmas da administração pública com a visão que o projeto de governança pública seguirá.

Quadro 2: Paradigmas de administração pública e relações com a governança pública.

Paradigma	Características	Impacto na governança pública
Administração Pública Patrimonialista	Patrimônios público e privado tratados indistintamente, com o Estado sendo propriedade do governo e com recursos públicos de seus governantes (BRESSER-PEREIRA, 1996).	Desnecessária (até certo ponto, uma ameaça aos princípios da gestão patrimonialista).
Administração Pública Burocrática	Origens na burocracia de Weber com modelo orientador do Estado na implementação de políticas públicas (SALM JUNIOR; MENEGASSO, 2009).	Busca de estruturas organizacionais com máxima eficiência e tecnicismo (DENHARDT; DENHARDT, 2003).
Nova Gestão Pública ou Administração Pública Gerencial	A NGP busca aplicar no setor público as mesmas premissas que fazem com que uma empresa privada tenha sucesso no mercado. Considera as dimensões de eficiência, prestação de contas, agilidade e desburocratização necessárias à administração pública (OSBORNE; GAEBLER, 1995).	Vê o cidadão como cliente do governo, que estabelece serviços com indicadores de eficácia comparáveis aos da iniciativa privada (SALM JUNIOR, 2012), acrescidos de transparência, controle social, flexibilização e valorização das pessoas (OSBORNE; GAEBLER, 1995).
Novo Serviço Público (NSP)	Proposta de administração pública (DENHARDT; DENHARDT, 2003) com foco principal no espaço democrático para a sociedade, em que o serviço público é considerado uma extensão da cidadania, sendo motivado por um desejo de servir aos outros e de atingir objetivos públicos (SALM JUNIOR; MENEGASSO, 2009).	Regras embutidas em novas estruturas de governança relacionadas às forças de mercado (PERRY, 2005) e à busca do interesse comum (SALM JUNIOR, 2012).

O primeiro desafio em um projeto de governança no setor público consiste em indicar a definição, os princípios e os indicadores de referência de governança pública que serão adotados no projeto. Uma vez explicitadas as referências de administração pública que o projeto de governança seguirá, pode-se especificar seus outros elementos. Entre esses, está a forma com que as novas TICs serão aplicadas (FINGER; PÉCOUD, 2003). A efetividade desses recursos é reconhecida no âmbito do governo eletrônico e nas diferentes formas com que esse pode ser definido no apoio às organizações públicas, como descrito a seguir.

3. GOVERNO ELETRÔNICO, ABERTO E SEMÂNTICO

Entre os instrumentos disponíveis para a adoção da governança pública, destaca-se a área de governo eletrônico, com métodos e ferramentas para fazer das TICs um instrumento de relação virtuosa entre governo e sociedade. Nos últimos anos, tem-se percebido a convergência entre resultados de diferentes campos das áreas de administração, computação, gestão e engenharia do conhecimento, como ilustrado na Figura 1 a seguir.

Figura 1: convergência de áreas em governo eletrônico

Conforme discutido nas seções a seguir, o governo aberto pressupõe que os dados da arquitetura e-Gov sejam disponibilizados para a sociedade, com qualidade assegurada por procedimentos de governança de dados e com significado acordado por padrões e por instrumentos criados com base nas áreas de engenharia do conhecimento e engenharia de ontologias (*e-Gov semântico*).

Governo eletrônico

O conceito de governo eletrônico (e-Gov) tem sido proposto por diversos autores e organizações, sem que se tenha chegado a uma definição de consenso (PACHECO; KERN; STEIL, 2007). Em geral, e-Gov refere-se à aplicação das TICs para apoiar atividades governamentais. Em suas primeiras gerações, os projetos de governo eletrônico objetivaram apoiar a automação de processos administrativos, melhorando a eficiência das organizações públicas. Em uma visão mais contemporânea, e-Gov é um instrumento que permite a relação virtuosa entre governo e sociedade. Soluções adequadas de governo eletrônico melhoram a forma

com que os cidadãos, os funcionários públicos e as organizações interagem e conduzem negócios (KOH; RYAN; PRYBUTOK, 2005).

A relação entre governo eletrônico e governança pública pode ser estabelecida a partir dos princípios de e-Gov recomendados pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). De acordo com os estudos dessa organização (ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO ECONÔMICA E DESENVOLVIMENTO, 2003), projetos de governo eletrônico bem-sucedidos devem: (a) ter visão e vontades políticas que levem à liderança e à integração de soluções; (b) ser baseados em cooperação interagências e em contínuo financiamento (para garantir a inovação promovida por seus projetos); (c) ser focados no cidadão; e (d) ser compromissados com prestação de contas, monitoramento e avaliação.

Governo aberto

As diretrizes de e-Gov da OCDE guardam relação com outra referência em política de gestão governamental: o *governo aberto*. Também sem uma definição de referência consensual, o rótulo tornou-se abrangente e ligado a um sistema de governança transparente, acessível e responsável, com livre fluidez de informação entre os canais interessados (GAVELIN; BURALL; WILSON, 2009). Para tal, um dos principais instrumentos à disposição do gestor público é a oferta de dados que se tornam disponíveis à sociedade via internet, de maneira compreensível, com contexto e metadados (DAWES, 2008).

Vive-se, portanto, um momento de convergência de demandas da governança pública com tendências de governo eletrônico mais sistêmico aos diversos papéis que os órgãos públicos cumprem na sociedade. Governo aberto pode ser visto como a fase mais contemporânea nas tendências de governo eletrônico, em que a combinação de TICs é voltada especialmente ao atendimento das demandas da sociedade por acesso à informação, à comodidade e ao controle social (SALM JUNIOR, 2012).

Não existe nada de novo no conceito de governo aberto, dado que há iniciativas do século XVII em prover transparência para a gestão pública (STAPLES, 2007). No entanto, nos últimos 20 anos a busca por liberdade e participação em diversos países, aliada aos recursos de interatividade e conectividade das TICs, ampliou as possibilidades e exigências por acesso à informação (OSIMO, 2008). Países da OCDE vêm implementando suas leis nacionais de acesso à informação

há mais de vinte anos (ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO ECONÔMICA E DESENVOLVIMENTO, 2005). No Brasil, em 2012 teve início a Lei de Acesso à Informação (LAI), que exige da administração pública a disponibilização de suas informações à sociedade.

Em estudo recente, Huijboom e Broek (2011) concluíram que, embora seja tendência mundial, não há um referencial único para as iniciativas de dados abertos. Essas incluem a criação de portais centrais de dados abertos e de sistemas de treinamento e incentivo à padronização de dados entre organizações públicas. Os autores também apontam as dez principais barreiras a dados abertos como sendo: falta de cultura governamental; legislação pró-privacidade; segurança; falta de qualidade dos dados; baixa usabilidade; falta de padronização; limitação de capacidade da rede; exclusão digital; incerteza em impacto econômico; e modelos pagos para disponibilização de dados.

Governança de dados

Entre essas barreiras há aquelas de base cultural, institucional e regulatória (como a cultura, a legislação e a segurança) e outras que podem ser tratadas por práticas em projetos de governo eletrônico (como a padronização e a qualidade dos dados). Nesse contexto, uma das áreas de pesquisa que traz contribuições potenciais a projetos de governo aberto é a governança de dados.

A governança de dados pode ser compreendida como o conjunto de processos, políticas, padrões, estruturas e tecnologias para gerenciar e assegurar disponibilidade, acessibilidade, qualidade, consistência, auditabilidade e segurança nos dados de uma organização (PANIAN, 2010). Sua gênese, portanto, está no âmbito da governança corporativa, em que se buscam mecanismos para assegurar a qualidade dos dados da organização. O maior desafio quando a governança de dados é levada a projetos transversais de governo eletrônico (*i.e.*, que envolvam mais de uma agência pública) está na orquestração interagências nas dimensões da governança. Em uma organização, os procedimentos e regulamentos para implantação da governança de dados podem ser definidos e exigidos por termos contratuais entre as partes. Em projetos e-Gov transversais, essas ações dependem de acordos de colaboração em que instrumentos com *Service Level Agreements* (SLA) e multas/punições por descumprimentos de acordos não se aplicam. O que deve haver é uma cultura de compartilhamento que depende da consciência dos

gestores públicos sobre a necessidade da governança dos dados em prol do conjunto maior de beneficiários (que vai além daqueles previstos originalmente nos sistemas de informação das agências partícipes).

E-Gov semântico

Um dos principais desafios para as plataformas de governo eletrônico é a capacidade de agregação de recursos para compreensão do significado (semântica) de seus conteúdos e serviços (FURDIKI et al., 2010). Estudos recentes sobre projetos e-Gov indicam que a busca por esse “e-Gov semântico” pressupõe a integração semântica de dados e serviços de governo, que vêm sendo efetivadas por *web services*, anotação semântica de dados, arquiteturas orientadas a serviços, padronização como modelos de dados de referência e interoperabilidade semântica entre serviços de governo (AL-SUDAIRY; VASISTA, 2011).

No modelo conceitual criado para o projeto Aquarius, esses desafios estão associados às áreas de engenharia do conhecimento (SCHREIBER et al., 2002) – que oferece métodos para concepção e modelagem de sistemas de conhecimento – e à engenharia de ontologias (GOMÉZ-PÉREZ; FERNANDEZ-LOPEZ; CORCHO, 2004) – que trata dos processos de desenvolvimento, manutenção e evolução de ontologias (representações compartilhadas de conhecimento).

A seguir, apresentamos a forma com que os elementos discutidos até aqui se articulam em um modelo conceitual de governo aberto integrado, que dá bases metodológicas e instrumentais ao projeto da arquitetura da Plataforma Aquarius.

4. MODELO CONCEITUAL PARA GOVERNO ABERTO INTEGRADO

A Figura 2 a seguir representa os elementos que fazem parte do modelo conceitual elaborado para o projeto de concepção e desenvolvimento da arquitetura da Plataforma Aquarius.

Figura 2: bases do modelo conceitual elaborado para o projeto Aquarius

Fonte: INSTITUTO STELA, 2012.

Na Figura 2, cada camada ilustra um nível de análise no projeto de concepção da Plataforma Aquarius, representando uma hierarquia de implicações de resultados de P&D entre cada camada.

A camada mais externa na figura refere-se à administração pública, que permite a compreensão da natureza da demanda do MCTI. A missão de conciliar o apoio à eficiência na gestão financeira e estratégica em CT&I com a abertura de dados e serviços à sociedade posiciona o projeto Aquarius em sintonia com o *Novo Serviço Público*. Essa referência é levada à segunda camada de análise, onde está a governança pública, cujos princípios no projeto Aquarius são referenciais na definição das perguntas estratégicas às quais a plataforma deve responder.

Na camada seguinte na Figura 2 está a referência ao governo aberto, que traz ao projeto Aquarius referenciais aos princípios de dados abertos. A camada e-Gov representa os elementos tecnológicos, metodológicos e operacionais que efetivam a Plataforma Aquarius, incluindo a visão de governo eletrônico que ela tem como referência.

Na sexta camada, estão representados os princípios e os acordos institucionais necessários para efetivar a governança de dados na Plataforma Aquarius, incluindo papéis e responsabilidades que os atores institucionais precisam assumir no ciclo de governança e qualidade de dados.

Na penúltima camada, estão representadas as engenharias do conhecimento e de ontologias, que trazem à Plataforma Aquarius recursos que a tornam mais do que uma arquitetura para dados abertos, ampliando sua capacidade para transformar os dados em conhecimento sobre o sistema brasileiro de CT&I. Para tal, prevê-se na

arquitetura tanto a ontologia de domínio (para representação do conhecimento em CT&I) como de aplicação (para configuração de serviços de conhecimento).

Os elementos do modelo conceitual não têm relação de hierarquia linear. A cada ciclo de pesquisa e desenvolvimento, os resultados de uma dimensão influenciam a revisão e o reposicionamento da outra. Em síntese, os elementos do modelo conceitual são referenciais para a especificação da Arquitetura Aquarius, cuja estrutura conceitual está apresentada a seguir.

5. ARQUITETURA CONCEITUAL DA PLATAFORMA AQUARIUS

Na Figura 3, está representada a arquitetura conceitual da Plataforma Aquarius.

Figura 3: arquitetura conceitual do modelo e-Gov da Plataforma Aquarius.

Fonte: INSTITUTO STELA, 2012.

As camadas horizontais na Figura 3 ilustram os níveis de componentes tecnológicos da Plataforma Aquarius para efetivar o fluxo desde os dados até o conhecimento em CT&I, incluindo seus serviços e os conteúdos que são levados à área de apresentação da Plataforma. Na camada de dados, estão representadas as fontes em CT&I utilizadas na fase de prototipação da arquitetura (*i.e.*, dispêndios, convênios, fundos setoriais, bolsas e produção CT&I) e fontes adicionais que podem ser agregadas (incluindo dados da web social). Na camada de informações, os dados integrados à plataforma são levados ao seu *data warehouse* e, na camada de conhecimento, à base de conhecimento (onde deverão respeitar os padrões

definidos na ontologia de domínio em CT&I). Os painéis de conhecimento na camada de serviços são gerados por ferramenta que permite a configuração de ontologia de aplicação e produz sistemas de informação e conhecimento para apoio à tomada de decisão em CT&I¹. Na camada de apresentação, a plataforma prevê painéis de conhecimento dispostos em sala de situação para gestores (visão governo G2G) e serviços de disponibilização de dados e informações para a sociedade (visão G2C).

As disciplinas de referência à pesquisa e ao desenvolvimento do projeto Aquarius estão à esquerda e à direita da Figura 3. Para a pesquisa, é considerado o estudo no domínio da plataforma (*i.e.*, CT&I) e do contexto de sua missão (apoiar a governança pública). Para o desenvolvimento, contribuem áreas e temas como arquitetura de sistemas (incluindo engenharia de software), engenharia do conhecimento e engenharia de ontologias e interoperabilidade entre sistemas.

6. PRIMEIROS PROTÓTIPOS DE PAINÉIS AQUARIUS

A Figura 4 apresenta os primeiros protótipos de painéis criados com base nos resultados da pesquisa e da concepção efetivadas no projeto.

Figura 4: Primeiros protótipos de painéis da Plataforma Aquarius

A Figura 4 permite verificar a estrutura dos painéis de conhecimento da Plataforma Aquarius. Um painel refere-se a um tema de CT&I (ex.: fundos setoriais),

¹ Para produzir os painéis de conhecimento, a arquitetura da Plataforma Aquarius utiliza a ferramenta ISEKP® *Enterprise Knowledge Architecture* do Instituto Stela, mas pode ter outras abordagens ou mesmo extensões a partir do uso dos dados abertos.

para o qual são estruturadas perguntas estratégicas de acordo com o princípio de governança pública que se busca apoiar. Uma pergunta é respondida com um conjunto de sistemas de informação (gráficos e relatórios) e de conhecimento (alertas, mapas de tópicos). Esse conjunto de recursos pode ser facilmente projetado no tempo, no espaço, em universo organizacional, em área do conhecimento ou ainda em outros filtros disponíveis. Cada escolha de critério de corte, uma vez aplicado, gera nova instância de análise com reapresentação de todos os sistemas (ex.: alertas, gráficos e evolução do tema em certa região do País). Há, também, o recurso da exportação de dados, que dá ao painel Aquarius a possibilidade de atender aos preceitos de dados abertos. Os dados apresentados são originários de sistemas de informação do sistema brasileiro de CT&I², que são tratados e levados ao data warehouse da plataforma respeitando padrões definidos na ontologia de domínio Aquarius. Os sistemas de conhecimento resultam da configuração da ferramenta ISEKP®.

Com relação à efetividade na tomada de decisão, os painéis estão sendo avaliados por especialistas em cada área de domínio. Os primeiros resultados confirmam o cumprimento dos requisitos elucidados no processo de especificação. A versão alpha do painel de dispêndios, por exemplo, permitiu ao MCTI responder a uma questão encaminhada por um jornalista sobre o detalhamento de despesas (mesmo antes da entrada em vigor da Lei Nº 12.527 de Acesso à Informação – LAI, de 18/11/2011).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, apresentamos os primeiros resultados da pesquisa e do desenvolvimento do projeto de construção da arquitetura da Plataforma Aquarius para o MCTI, cuja missão é apoiar a gestão estratégica e a governança pública em CT&I. Para tal, o Instituto Stela propôs uma arquitetura de governo eletrônico que inclui diretrizes de governo aberto, governança de dados interagências e e-Gov semântico (como padronização e respeito a ontologias em CT&I), com referencial em princípios de governança pública associados a novos paradigmas da gestão pública. Esses elementos estão organizados em um modelo conceitual prototipado

² No caso dos fundos setoriais a base é do sistema SIGCTI do MCTI. A base de dispêndios é originária do sistema SIAFI do SERPRO, a base de convênios do SICONV da CGU e os dados de bolsas e produção CT&I do CNPq (plataformas Carlos Chagas e Lattes, respectivamente).

nos primeiros painéis desenvolvidos para levar dados de dispêndios, convênios, fundos setoriais, bolsas e produção em CT&I a conhecimento em CT&I.

A primeira fase do projeto Aquarius deverá ser concluída no começo do segundo semestre de 2012. Entre os desafios para o futuro estão: o evolução do processo de especificação da arquitetura definitiva, a ampliação no número de painéis contemplando a visão G2C, a efetivação de plano de governança de dados para a plataforma e, especialmente, a compreensão por parte dos institutos e agências do MCTI e da comunidade científica e tecnológica do País sobre o papel que essa plataforma tem no sistema de informações em CT&I.

Agradecimentos

A pesquisa e o desenvolvimento do projeto Aquarius são resultados da contratação do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) com financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Os autores agradecem a Claudio Chauke Nehme (CGEE), Ethel Airtton Capuano (CGEE), Carlson Batista Oliveira (CGEE), Pollyanna Carvalho Reis (CGEE), Marcio de Miranda Santos (CGEE), Paulo Henrique de Assis Santana (MCTI), Guilherme Brandão (MCTI) e Gerson Galvão (MCTI), bem como à equipe técnica e de pesquisa do Instituto Stela.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AL-SUDAIRY, Mohammed T.; VASISTA, T. G. K.. Semantic data integration approaches for e-governance. **International Journal of Web & Semantic Technology (IJWEST)**, Riyadh, v. 2, n. 1, jan. 2011.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. **Governança Corporativa**. Disponível em: <<http://www.ibgc.org.br/Secao.aspx?CodSecao=17>>. Acesso em: 22 abr. 2012.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Plataforma Aquarius**. 2011. Disponível em: <<http://aquarius.mcti.gov.br>>. Acesso em: 12 abr. 2012.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Da administração pública burocrática à gerencial. **Revista do Serviço Público**, Brasília, v. 47, n. 1, 1996.

DAWES, S. S. An exploratory framework for future e-government research investments. In: HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES, 41., 2008, Hawaii. **Proceedings...** Hawaii: 2008.

DENHARDT, Janet V.; DENHARDT, Robert B. The new public service: serving, not steering. New York: M. E. Sharpe, 2003.

FINGER, Matthias; PÉCOUD, Gaëlle. From e-government to e-governance? Towards a model of e-governance. In: EUROPEAN CONFERENCE ON E-GOVERNMENT, 3., 2003, Dublin. Dublin: Trinity College Dublin, 2003. Disponível em: <<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.194.5026&rep=rep1&type=pdf>>. Acesso em: 4 maio 2012.

FURDIKI, K. et al. **E-Government service integration and provision using semantic technologies**. 2010. Disponível em: <http://web.tuke.sk/fei-cit/furdik/publik/egov09_aeg.pdf>. Acesso em: 2 maio 2012.

GAVELIN, Karin; BURALL, Simon; WILSON, Richard. **Open government: beyond static measures**. Involve for the OECD, 2009.

GÓMEZ-PÉREZ, A.; FERNANDEZ-LOPEZ, M.; CORCHO, O. **Ontological engineering with examples from the areas of knowledge management, e-commerce and the semantic web**. London: Springer-Verlag, 2004.

HUIJBOOM, Noor; BROEK, Tijs Van Den. Open data: an international comparison of strategies. **European Journal of ePractice**, European Union, n. 12, Mar./Apr. 2011.

INSTITUTO STELA. **Relatório de Pesquisa do Projeto da Plataforma Aquarius**. Editora Instituto Stela. 2012.

KOH, C. E.; RYAN, S.; PRYBUTOK, V. R. Creating value through managing knowledge in an e-Gov to constituency (G2C) environment. **The Journal of Computer Information Systems**, v. 45, n. 4, p. 32-41, 2005.

MIMICOPOULOS, M. G. Presentation. In: UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION KNOWLEDGE MANAGEMENT INTERNATIONAL SEMINAR ON GLOBAL ISSUES IN LOCAL GOVERNMENT, 2006, Madrid. Madrid: Tourism Policy Approaches, 2006.

MUNEVAR, M. Victoria Whittingham. Aportes de la teoría y la praxis para la nueva gobernanza. In: CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 7., 2002, Lisboa. Lisboa, 2002. p. 8-11. Disponível em: <<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0043406.pdf>>. Acesso em: 22 abr. 2012.

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS. **Corporate governance in the public sector: a governing body perspective**. New York: IFAC, 2001. Disponível em: <<http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/study-13-governance-in-th.pdf>>. Acesso em: 22 abr. 2012.

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO ECONÔMICA E DESENVOLVIMENTO. **Corporate governance of state-owned enterprises**. 2005. Disponível em: <http://www.oecd.org/document/33/0,3343,en_2649_34847_34046561_1_1_1_37439,00.html>. Acesso em: 22 abr. 2012.

_____. **The e-Gov imperative: main findings**. 2003. Disponível em: <<http://www.oecd.org/dataoecd/60/60/2502539.pdf>>. Acesso em: 22 abr. 2012

OSBORNE, D.; GAEBLER, T. **Reinventando o governo: como o espírito empreendedor está transformando o setor público**. 7. ed. Brasília: MH Comunicação, 1995.

OSIMO, David. Benchmarking eGovernment in the Web 2.0 era: what to measure, and how. *European Journal of ePractice*. Nº 4 · August 2008 ·

PACHECO, R. C. S.; KERN, V. M.; STEIL, A. V. Aplicações de arquitetura conceitual em plataformas e-gov: da gestão da informação pública à construção da sociedade do conhecimento. **Ponto de Acesso – Revista do Instituto de Ciência da Informação da UFBA**, v. 1, n. 1, 2007.

PANIAN, Zeljko. **Some practical experiences in data governance**. In: WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 62, p. 939-946, 2010.

PERRY, J. L. **Democracy and the new public service**. Indianapolis: Indiana University, 2005.

SALM JUNIOR, José Francisco. **Padrão de projeto de ontologias para inclusão de referências do novo serviço público em plataformas de governo aberto**. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012.

SALM JUNIOR, José Francisco; MENEGASSO, Maria Ester. Os modelos de administração pública como estratégias complementares para a coprodução do bem público. **Revista de Ciências da Administração**, v. 11, n. 25, p. 97-120, set./dez. 2009.

SARTORI, Rejane. **Governança em agentes de fomento dos sistemas regionais de CT&I**. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.

SASAKI, David et al. (Org.). Technology for transparency: the role of technology and citizen media in promoting transparency, accountability and civic participation. **Technology For Transparency Network Report**: 2010. Disponível em: <http://globalvoicesonline.org/wp-content/uploads/2010/05/Technology_for_Transparency.pdf>. Acesso em: 6 maio 2012.

SCHREIBER, G. et al. **Knowledge engineering and management: the CommonKADS Methodology**. Massachusetts: The MIT Press, 2002.

SMITH, Simon; DALAKIOURIDOU, Efpraxia. Contextualizing Public (e)Participation in the Governance of the European Union. **European Journal Of ePractice**, European Union, n. 7, mar. 2009.

STAPLES, William R. Encyclopedia of privacy. Westport, Conn: Greenwood Press. p. 240, 2007.

THE WORLD BANK. **Template for Country Assessment of Corporate Governance**. Revision 5.0. 2007. Disponível em: <http://www.worldbank.org/ifa/CG_template.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2012.

_____. **Governance and anti-corruption**. 2005. Disponível em: <<http://wbi.worldbank.org/wbi/topic/governance>>. Acesso em: 21 abr. 2012.

UNITED NATIONS. **Public governance indicators: a literature review**. New York: Department of Economic and Social Affairs, 2007. Disponível em: <<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan027075.pdf>>. Acesso em: 18 abr. 2012.